

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 94

Приймак Ю.В., Гурова Е.А., Грицких И.В.

«КРЫМСКАЯ» ПРОБЛЕМА В ПЕРИОД РАЗДЕЛА ВОСТОЧНЫХ ВЛАДЕНИЙ ГОСУДАРСТВА ГИРЕЕВ МЕЖДУ ОСМАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЯМИ В 1772-1789 ГГ.

Армавирский государственный педагогический университет, г. Армавир

Аннотация. В статье рассматриваются крымско-османо-русские противоречия последней трети XVIII в., обусловленные разделом Крымского ханства между Османской Портой и Российской империей.

Ключевые слова: Крымское ханство, Российская империя, Османская Порта, ногайцы, Айналы-Кавакская конвенция, Кючук-Кайнарджийский договор.

Abstract. The article examines the Crimean-Ottoman-Russian contradictions of the last third of the 18th century, caused by the division of the Crimean Khanate between the Ottoman Porte and the Russian Empire.

Key words: Crimean Khanate, Russian Empire, Ottoman Porte, Nogai, Convention of Ainaly-Kavak, Treaty of Kuchuk-Kainarji.

Во второй половине XVIII в. «крымская» определялась, во-первых, разделом владений державы Гиреев между Османской и Российской империями, во-вторых, степенью обострения внутривосточных процессов междуособно-центробежного порядка как в Крыму, так и на периферии (Буджакское, Едисанское и Кубанское сераскерства) ханства.

Относительно проблемы раздела Крымского ханства, следует исходить не из поверхностного, хотя и логичного посыла об одностороннем, поступательном поглощении в 1783 г. Крымского ханства Российской империей на основе трактатов и конвенций 1772, 1774, 1779 гг., а из объективной оценки реального территориального суверенитета Крыма во второй половине 70-х – начале 80-х гг. XVIII в. Так, если Россия в процессе раздела Крымского ханства, по условиям договоров 1772 и 1774 гг., de jure приобрела Керчь, Еникале, земли в Приазовье и междуречье Днепра и Буга, то Порта, de facto, пользуясь некогда вассальной зависимостью Крыма от власти турок и отсутствием четкого разделения земель Османской империи в Причерноморье на крымскую и османскую составляющую, отторгла у дома Гиреев земли в Буджаке, Едисане и Черкессии.

Оценивая степень влияния на обострение ситуации в Северо-Восточном Причерноморье внутривосточных процессов междуособно-центробежного порядка, как в Крыму, так и в Буджакских, Едисанских и Кубанских владениях государства Гиреев, можно констатировать, что этническая неоднородность структуры Крымского ханства представляла собой удобную почву для вмешательства в его внутренние дела Петербурга и Стамбула. Поиск слабого звена в крымско-османском блоке привел русское правительство к идее сделать ставку на менее развитые в социально-экономическом отношении слои населения Крымского ханства – ногайцев, кочевавших в степях от Буджака до Кубани. Так, в частности, кубанцам даже предлагалось

подписать присяжный лист на верность России и выдать аманатов. Однако кочевое население Кубани эти предложения отклонило и России в сложившихся обстоятельствах пришлось искать союзников среди буджакских ногайцев, которые ввиду отдаленности донских станиц и ухода из Западного Предкавказья калмыков, должны были прикрыть российскую границу в направлении Кубани, оказывая при этом, серьезное влияние на ситуацию в Крыму.

В одном из писем к влиятельному представителю кочевой знати Джан-Мамбет бею, генерал-майор Е.А. Щербинин, склоняя буджакских ногайцев к переселению на Кубань для прикрытия южных границ России, отмечал, что «...когда вы такое твердое примете намерение к защищению российских от кубанской стороны границ, то кубанцы и горцы узнав о том, и боясь превосходного нашего перед ними множества, ни когда не помыслят быть развращены к впадению в наши границы, но еще паче сообразоваться будут с вами в отторжении себя от турецкаго подданства». Первоначально «едисанцев и джамбулатовцев» планировалось поселить на пространстве «от реки Чубура и от Азова на расстоянии 70 верст», однако позднее ареал их расселения был расширен вплоть до Кубани [10].

В 70-е гг. XVIII века, курс на вывод из-под юрисдикции Крыма ногайского населения ханства был актуален и для этнической политики Порты на Северо-Западном Кавказе. С этой целью, ногайское население левобережья Кубани (как, впрочем, и Буджака) османы старались сосредоточить в непосредственной близости от своих укреплений, что позволяло Порте лучше контролировать кочевников региона.

Забегая вперед, отметим, что эта политика вызывала напряженность в отношениях между Портой и формально независимым Крымским ханством, во главе которого стоял российский ставленник Шагин-Гирей. В 1779 году, после заключения Айналы-Кавакской конвенции, в Порту прибыли депутаты из Крыма, которые от имени Шагин-Гирея поставили вопрос о возвращении буджакских ногайцев, а также ряда других народов в подданство крымского хана. Ногайский вопрос обсуждался на заседании Дивана, после чего русскому посланнику, предлагавшему решить проблему путем издания ханского ярлыка о возвращении буджакских татар на прежнее место, было заявлено, что все «буджакские татары» желавшие остаться под властью хана переселились в Крым, а те, кто не пожелал перебраться на Кубань. «Те же, которые теперь находятся в Буджаке – отмечал Реис-эфенди – приняли подданство Турции и перешли на эту сторону Дуная, а потому требовать от них оставления своего отечества дело мудреное с точки зрения Порты, да и ханский ярлык не может иметь действия во владениях оттоманских» [10, р. 211].

Помимо ногайских дел междоусобная борьба за ханский престол и причерноморское наследство Гиреев велась между различными группировками крымской знати пророссийской и проосманской ориентации. Опасаясь возможного возвращения «независимого» Крымского ханства в состав Османской империи, Россия сделала ставку на калгу (преемника) Шагин-Гирея, который совместно с Джан-Мамбет-беем был призван противостоять намерениям проосмански настроенной части крымской знати восстановить власть султана над разваливавшимся государством Гиреев. Не испытывая иллюзий насчет мирного развития событий в Крыму, Н.И. Панин предлагал еще один вариант противодействия возвращению ханства под власть турок, исходя из которого на Кубани предполагалось создать «особую область», которая при поддержке России играла бы роль противовеса как Бахчисараю, так и Стамбулу [1, р. 64]. Воплощение подобного плана вполне могло быть осуществлено, но для его подготовки у России и ее сторонников было слишком мало времени, тем более что на Кубани определенным влиянием пользовался проосмански настроенный Девлет-Гирей, а на Тамани и побережье Северо-Западного Кавказа находились османские гарнизоны.

Дальнейшего обострения осmano-российских отношений из-за ситуации в Крыму и на Кубани не произошло только ввиду неожиданного для Порты демарша Австрии, которая осенью 1774 года вторглась в принадлежавшую Порте северную Молдавию [8, р. 93], нарушив пусть и не ратифицированный, но формально действовавший австро-османский оборонительный договор от 1771 г. [3, р. 87]. Воздержавшись от открытой поддержки австрийцев, Россия без труда добилась 13 января 1775 г. ратификации в Константинополе статей ранее заключенного Кючук-Кайнарджийского мира, одновременно обеспечив признания Портой Сахиб-Гирея в качестве правителя независимого Крыма. При этом внешние признаки стабилизации ситуации в Крыму не могли разрядить напряженность во внутренних делах ханства, где не без участия Порты произошел очередной переворот, осуществленный прибывшим с Тамани Девлет-Гиреем, который, опираясь на поддержку османских войск сверг своего брата с престола и публично признал вассальную зависимость от султана правоверных. Урегулировав отношения с Габсбургами ценой уступки австрийцам северных областей Молдавии, Порта решила разыграть крымскую карту, открыто нарушив условия мира с Россией не только фактом признания Девлет-Гирея ханом [9, р. 14], но и вручением последнему вместо халифского благословения султанской инвеституры, то есть так, как это было принято во время господства Турции над Крымом. Девлет-Гирей, при содействии Порты сразу приступил к подготовке нападения на занятые русскими Керчь и Еникале, объявив одновременно с этим, кабардинцев своими подданными [5, р. 55]. В ответ Россия приступила к отторжению от Крыма территорий, населенных ногайцами с последующим созданием в Приазовье и на Кубани «вольной области» под властью Шагин-Гирея. Однако, если в Буджаке и Едисане позиции Шагин-Гирея были относительно прочны, то на Кубани дела обстояли гораздо хуже. Укреплявший свои позиции в Крыму Девлет-Гирей направил на Кубань в качестве сераскера своего ставленника Тохтамыш-Гирея, который опираясь на османские гарнизоны в Тамани и Темрюке, совместно с некрасовцами и кубанскими ногайцами разгромил сторонников Шагин-Гирея («едичкулов», подкрепленных российскими войсками) [7, р. 623–624]. В сложившейся ситуации российские войска были введены в Крым и на Кубань, а османский ставленник Девлет-Гирей весной 1777 г. был вынужден бежать в пределы Османской империи. Шагин-Гирей, еще на Кубани провозгласивший себя ханом, вошел в Бахчисарай вместе с российскими войсками и в марте 1777 г. был признан крымским Диваном правителем Крыма. Новый правитель, рьяно приступивший к «модернизации» своих владений по европейскому образцу, уже к октябрю 1777 г. вызвал своей реформаторской политикой недовольство, как среди знати, так и бедноты ханства, что на волне антироссийских настроений вылилось в бунт против Шагин-Гирея.

Мятеж в конечном итоге был подавлен, однако в среде российской правящей элиты начался осторожный процесс переосмысления прежних подходов относительно «независимости» погрязшего в междоусобицах ханства [4, р.187]. В отличие от Приазовья и Крыма, ситуация на Кубани была наиболее взрывоопасной, так как там противников Шагин-Гирея возглавлял сераскер Бахты-Гирей, являвшийся братом ранее правившего ханством в 1764–1767 и 1770–1771 гг. Селим-Гирея III, направленного Портой в Крым и ранее назначившего кубанского наместника калгой-султаном (преемником хана). К 1778 г. политика России в отношении независимого Крыма, приобрела еще один весомый инструмент влияния на ситуацию в ханстве. К осени 1778 г. в целях усиления торгово-хозяйственной зависимости Крымского ханства от Российской империи, несмотря на негодование Шагин-Гирея, из ханских владений в Приазовье было переселено порядка 30 тысяч христиан. Этим был нанесен серьезный удар по верхушке Крымского ханства, ведь султаны, беи и мурзы лишившись податного населения из числа христиан (торговцев, ремесленников,

ростовщиков, мастеровых и др.), по мнению Петербурга, лояльней стали бы относиться к России, получая за свою верность денежное содержание.

Определенную стабилизацию политической ситуации в регионе придало заключение в марте 1779 г. между Российской и Османской империями Айналы-Кавакской конвенции. «Изъяснительная конвенция» заключенная в султанском дворце Айналы-Кавак 10 марта 1779 г. представляла собой дополнительные статьи к Кючук-Кайнарджийскому трактату. Согласно второму артикулу, Блистательная Порта подтверждала отказ «от всех своих мирских прав на все орды, роды и племена Татарские» считая их «вольною и независимую нацию» [6]. Таким образом, Россия вновь добилась от Порты гарантий соблюдения независимого статуса Крыма, с признанием обеими сторонами возможности политического «самоопределения» татар в будущем (как это и случилось в 1783 г.). Османы же сохранили свое духовно-религиозное влияние над ханством, причем в новой конвенции речь шла уже об обязательной присылке депутатов от крымского общества в Константинополь со всенародным прошением (магзарами) признать избрание хана. Здесь следует отметить, что для ментальности и религиозного сознания подданных падишаха духовная зависимость Крыма от Порты имела первостепенное и многое определяющее значение, причем куда более важное, чем соблюдение дипломатических договоренностей с «неверными».

В целом, оценивая ситуацию, сложившуюся в Северо-Восточном Причерноморье к концу 70-х гг. XVIII в. следует отметить, что в решении крымской, равно как и кубанской проблем Айналы-Кавакская конвенция, наряду с «греческим проектом», явилась важным подготовительным этапом в процессе включения региона в состав России.

Источники и литература

1. Высочайшие рескрипты императрицы Екатерины II и министерская переписка по делам крымским. Из семейного архива гр. В.Н. Панина. М., 1872.
2. Государственный архив автономной республики Крым. Ф.535. В.С. Попов. Оп.1. Д.1457. Л.8, 24.
3. Дегоев, В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700–1918 гг. [текст] / В.В. Дегоев. М.: Московский государственный институт международных отношений (университет); Российская политическая энциклопедия (росспэн), 2004.
4. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). М., 1955.
5. Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. Т.1. 1775-1777 гг. СПб., 1885.
6. Дубровин Н. Присоединение Крыма... Т. 3. 1779-1780 гг.
7. Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского (1756-1776). - М., 2003.
8. Крючков А.В. Присоединение Крыма к России и начальный этап его включения в общеимперское пространство (последняя треть XVIII начало – XIX вв.) [текст] : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Саратов, 2006. 218 с.
9. Лашков Ф. Шагин-Гирей последний крымский хан (исторический очерк). Киев, 1886.
10. Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством оттоманской Порты в XVIII столетии. Одесса: типография А. Шульце, Ланжероновская улица, дом Карузо, № 36-й, 1889.
11. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). ф.1040. фонд А.И. Ривопьера. Оп.1. Д.74. Л.4/об.-5; Изъяснительная конвенция заключенная между Российской Империей и Портою оттоманской в 10 день марта 1779 года. - СПб., 1779. с. 2.